

Sistem Informasi Lowongan Mencari Kerja Berbasis Web

TM Zaini¹, Nursiyanto², Ezra Teofilus Pratama³

^{1,2,3}Jurusan Sistem Informasi, ^{1,2,3}Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Bandar Lampung Indonesia 35142, telp/fax 0721-
787214/0721-700261

*Email penulis korespondensi: tmzaini@darmajaya.ac.id

Abstrak

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, jumlah pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan di Indonesia mencapai sekitar 5,83 persen atau 16 juta orang ini dikarenakan informasi lowongan pekerjaan yang terbatas. Salah satu nya di IIB Darmajaya yang masih menyebarkan informasi lowongan pekerjaan dengan melalui brosur, koran, majalah atau informasi dari orang ke orang, adapun menggunakan media sosial seperti instagram, whatsapp, dan website, namun informasi yang disampaikan sering kali minim dan tidak efektif dalam membantu para pencari kerja. Terkait dengan masalah ini, penulis memberikan solusi membangun sebuah website yang dapat mengumpulkan informasi lowongan kerja serta mendaftarkan diri ke perusahaan tersebut. Pengembangan sistem menggunakan metode RAD (Rapid Application Development) dengan tahapan diawali planning requirement, user design, rapid construction dan cutover. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara serta pengujian menggunakan blackbox. Sistem informasi lowongan mencari kerja (SILMENKER) dibangun untuk memudahkan perusahaan membuka lowongan pekerjaan sehingga pencari kerja mudah untuk mendaftarkan dirinya melalui website yang telah dibangun.

Kata kunci—Sistem Informasi, Lowongan Kerja, Website.

Abstract

According to the Central Statistics Agency (BPS) in 2022, the number of job seekers who have not found work in Indonesia will reach around 5.83 percent or 16 million people, this is due to limited job vacancy information. One of them is at IIB Darmajaya which still disseminates job vacancy information through brochures, newspapers, magazines or information from person to person, while using social media such as Instagram, WhatsApp and websites, however the information conveyed is often minimal and ineffective in helping job seekers. Regarding this problem, the author provides a solution to build a website that can collect job vacancy information and register with the company. System development uses the RAD (Rapid Application Development) method with stages starting with planning requirements, user design, rapid construction and cutover. Data collection techniques use observation and interviews as well as testing using a black box. The job search vacancy information system (SILMENKER) was built to make it easier for companies to open job vacancies so that job seekers can easily register themselves via the website that has been built.

Keywords— Information Systems, Job Vacany, Website.

1. PENDAHULUAN

Dalam era perkembangan teknologi informasi saat ini, secara signifikan memberikan kemudahan seseorang untuk mendapatkan sebuah informasi, informasi merupakan suatu hal yang sangat penting terutama tentang informasi lowongan pekerjaan [1] yang tentunya sangat di perlukan oleh para pencari kerja seperti mereka yang baru lulus sarjana atau pun sekolah tinggi dan masyarakat lainnya, tetapi perusahaan masih terbatas dalam menyebarkan informasi tentang lowongan pekerjaan ini. Akibatnya akan menyulitkan para pencari kerja untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, sehingga meningkatkan jumlah pengangguran. Pengangguran adalah sebuah istilah untuk seseorang yang sedang mencari pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, jumlah pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan di Indonesia mencapai sekitar 5,83 persen atau 16 juta orang [2].

Salah satunya di IIB Darmajaya yang merupakan perguruan tinggi swasta di kota bandar lampung berdiri sejak tahun 1995 [3] dimana proses informasi lowongan pekerjaan masih menggunakan media cetak, seperti brosur, koran, atau pun melalui majalah. Adapun menggunakan media sosial seperti *instagram*, *whatsapp*, dan *website* untuk menyebarkan informasi, namun informasi yang disampaikan sering kali minim dan tidak efektif dalam membantu para pencari kerja. Didalam UU No 13 Tahun 2003 Pasal 31 menjelaskan “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri” [4].

Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu solusi yang diusulkan adalah membangun sebuah *platform* berbasis *web* dimana internet sebagai penyedia informasi banyak diaplikasikan untuk membuat beragam jenis *website*, salah satunya adalah *website* lowongan kerja [5] yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan. *Platform* ini juga akan memungkinkan para pencari kerja untuk mendaftarkan diri mereka secara online ke perusahaan-perusahaan yang menawarkan lowongan pekerjaan tersebut. Informasi lowongan pekerjaan akan diorganisir menjadi tiga kategori, yaitu *freelance*, *part-time*, dan *full-time*. Dengan demikian, para pencari kerja dapat lebih mudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan preferensi mereka.

Dengan adanya *platform* ini, diharapkan akan terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam menyampaikan informasi lowongan pekerjaan. Para pencari kerja akan lebih mudah menemukan pekerjaan yang cocok dengan kemampuan dan minat mereka. Hal ini dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi *web*, akses informasi akan semakin merata dan inklusif [6], sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Pasal 31 mengenai kesempatan yang sama bagi semua tenaga kerja.

Pengujian sistem menggunakan pengujian *blackbox testing*. *Blackbox testing* adalah salah satu metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada sisi fungsionalitas, khususnya pada *input* dan *output website* [7].

Penelitian terdahulu, Perancangan Aplikasi Cari Kerja Berbasis *Website* Menggunakan *Laravel*, Penulis Bagas Yusuf F dan Handriyanto Dwi P, Hasil penelitian ini menghasilkan perancangan aplikasi lowongan kerja berbasis *web* yang bernama *website* cari kerja untuk memudahkan pelamar dalam mencari informasi lowongan pekerjaan, Kesimpulan dari penelitian ini telah menghasilkan rancangan aplikasi untuk mendapatkan informasi tentang perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan [12].

Sedangkan Aplikasi Penyedia Lowongan Kerja di Wilayah NTB Berbasis *Web* Menggunakan *Framework Laravel* dan *MySQL*, Penulis Baiq Ayu I.W, Amri Muliawan Nur dan Imam Fathurrahman, Hasil penelitian ini menghasilkan sistem penyedia lowongan kerja berbasis *web* untuk memberikan kemudahan bagi para pencari kerja dan Perusahaan. Kesimpulan dari penelitian ini telah menghasilkan informasi penyedia lowongan kerja berbasis *web* yang di lengkapi menu pencarian terhadap kategori lowongan yang diinginkan [13].

Adapun pada Informasi Lowongan Kerja Wilayah Kabupaten Sumbawa Berbasis Android, Penulis Indah Putrianti, Shinta Esabella dan Rizka Irjiba, Hasil: penelitian ini menghasilkan aplikasi informasi lowongan kerja untuk memudahkan pencari kerja maupun penyedia lowongan pekerjaan di wilayah kabupaten Sumbawa berbasis android. Kesimpulan dari penelitian ini telah menghasilkan aplikasi informasi lowongan kerja di wilayah Kabupaten Sumbawa yang dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Sumbawa [14].

Selanjutnya pada Perancangan Aplikasi Lowongan Kerja Pada Direktorat Pengembangan Karir dan Hubungan Alumni Universitas Bina Darma, Penulis Shantri Bindu Pasai dan Ria Andryani, Hasil dari penelitian ini menghasilkan aplikasi untuk alumni mencari kerja dan membantu universitas agar dapat terhubung dan melacak para-alumni, Kesimpulan dari penelitian ini telah menghasilkan aplikasi lowongan kerja guna mempermudah alumni dalam mencari informasi pekerjaan secara efisien [15].

Kemudian pada Pengembangan Platform Informasi Lowongan Kerja dengan Teknik *Crowdsourcing* pada Media Sosial *Twitter* berbasis *Mobile* (Studi Kasus: *Hastag #lokercot*), Penulis Tsany Rijalu A, Angi Putra K dan Fais Al Huda, Hasil penelitian ini menghasilkan aplikasi berbasis android yang menghimpun informasi lowongan kerja pada *hastag #lokercot*, Kesimpulan dari penelitian ini telah menghasilkan aplikasi android untuk membantu membagikan lowongan kerja pada akun *twitter @hrdbacot* dengan *tools Optical Character Recognition (OCR)* sehingga lowongan pekerjaan yang dibagikan dapat dengan mudah ditemukan [16].

2. METODE PENELITIAN

2.1 Metode Pengembangan Sistem

Penelitian ini menggunakan RAD suatu metode pengembangan sekuensial linier yang menekankan siklus waktu dengan singkat dalam pengembangan perangkat lunak [8]. Alasan memilih metode RAD ini dikarenakan mengusung tahapan-tahapan yang terstruktur, memungkinkan pengembangan perangkat lunak dapat berjalan dengan waktu yang cepat, dan memungkinkan hasil yang sedang dikembangkan dapat diketahui tanpa mengganggu waktu yang terlalu lama. Dengan menerapkan metode RAD, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi pengembangan perangkat lunak dan memastikan pengembangan sistem. Adapun 4 tahapan RAD yang harus dipenuhi [9]. Dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Tahapan Metode RAD

1. *Planning Requirement*

Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data dan informasi tentang gambaran umum, wawancara, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melamar perusahaan tersebut.

2. *User Design*

Pada tahapan ini, dilakukan proses perancangan sistem yang sedang dikembangkan, termasuk identifikasi kebutuhan sistem dan usulan untuk sistem informasi lowongan mencari kerja (SILMANKER) berbasis *web* dengan menggunakan *UML*, *UML* digunakan untuk menjelaskan perancangan suatu sistem yang dibangun, digunakan 3(tiga) model diagram pada *UML*, yaitu: *use case diagram*, *class diagram*, dan *sequence diagram* [10].

3. *Rapid Construction*

Pada tahapan ini, dilakukan pengujian pada tingkat pengguna (*user*) dari sistem informasi lowongan mencari kerja (SILMANKER) berbasis *web* untuk memahami pemahaman terhadap sistem informasi yang dikembangkan.

4. *Cutover*

Pada tahap terakhir ini memperbaiki kekurangan yang mungkin muncul selama pengembangan *web* tersebut.

2.2 *Teknik Pengumpulan Data*

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian.

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab peneliti dengan narasumber terkait untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan.

2. Observasi

Merupakan kegiatan pengamatan dengan meneliti dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembuatan *web*.

2.3 *Sistem yang sedang berjalan*

Use Case Diagram pada *web* lowongan pekerjaan yang berjalan menjelaskan, pengguna masuk ke *website* terlebih dahulu, setelah itu pengguna memilih perusahaan yang ingin di lamar, selanjutnya pelamar akan membuat dan mengirimkan data lamaran ke perusahaan dengan kontak atau datang ke alamat perusahaan yang ada di *web* tersebut. Perusahaan menampilkan lowongan kerja, menampilkan persyaratan, menerima berkas lamaran seperti pada gambar 2.

Gambar 2. Sistem yang sedang berjalan

2.4 Sistem yang diusulkan

Use Case Diagram digunakan untuk mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat [11]. Didalam proses hanya ada 3 (tiga) aktor yaitu pengguna, perusahaan, dan super *admin*. Alur interaksi pengguna meliputi pengguna saat *login*, registrasi, melihat informasi lowongan, melihat informasi pengumuman, melengkapi persyaratan lamaran, memilih lowongan pekerjaan, sedangkan alur interaksi perusahaan meliputi *login*, registrasi, melakukan pengecekan data lamaran, memberikan informasi pengumuman, mengelola lowongan pekerjaan. Alur interaksi super *admin* hanya meliputi mengelola dan pemeriksaan data *user*, data perusahaan, dan data lowongan kerja, seperti pada gambar 3.

Gambar 3. Sistem yang diusulkan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah web yang berisikan sistem informasi lowongan pekerjaan.

3.1 Tampilan Halaman Utama

1. Halaman Utama

Tampilan halaman utama merupakan halaman yang akan tampil pertama kali saat mengakses *website*. Pengguna dapat melihat fitur yang terdapat pada *website* seperti tombol login dan daftar, daftar lowongan pekerjaan, dan kategori seperti pada gambar 4.

Gambar 4. Tampilan Halaman Utama

2. Halaman Detail Lowongan

Pengguna yang telah melakukan klik “pilih” pada halaman utama akan menuju ke halaman detail lowongan pekerjaan. Halaman detail lowongan pekerjaan terdiri dari foto perusahaan, deskripsi perusahaan, persyaratan, kontak perusahaan, dan tombol daftar seperti pada gambar 5.

Gambar 5. Tampilan Halaman Detail Lowongan Pekerjaan

3.2 Tampilan Halaman Perusahaan (Admin)

1. Halaman Menu Lowongan Pekerjaan

Halaman ini berisikan data lowongan pekerjaan dan digunakan untuk menambah, menghapus, mengubah data lowongan pekerjaan seperti pada gambar 6.

Gambar 6. Tampilan Menu Lowongan Pekerjaan

2. Halaman Menu Lamaran Pekerja

Halaman lamaran pekerja merupakan halaman yang digunakan untuk menampung pekerja yang telah mendaftarkan diri ke perusahaan tersebut dan *admin* dapat mengubah, menghapus, mencetak dan penerimaan pekerja. seperti pada gambar 7.

Nomor	Jenis Kelamin	Alamat	Judul Pekerjaan	CV	Surat Lamaran	Tanggal Daftar	Berkas	Status	Aksi
123456789	Laki Laki	Bandar Lampung	Karyawan toko	Upload CV	Upload Surat Lamaran	05/09/2023	Lulus	Lulus	Detail Lulus Gagal Panggil

Gambar 7. Tampilan Menu Lamaran Pekerja

3. Halaman Menu Profil Perusahaan

Halaman ini digunakan untuk melihat informasi data akun seperti nama perusahaan, *username*, dan *password*. Admin juga dapat mengganti nama perusahaan, *username*, dan *password* lalu klik tombol simpan. Seperti pada gambar 8.

Gambar 8. Tampilan Menu Profil Perusahaan

3.3 Tampilan Halaman Pengguna (User)

1. Halaman Menu Pendaftaran

Halaman menu pendaftaran digunakan pengguna untuk mendaftarkan diri atau melamar ke perusahaan seperti pada gambar 9.

Gambar 9. Tampilan Halaman Menu Pendaftaran

2. Halaman Menu Berkas

Halaman berkas digunakan pengguna untuk melihat data lamaran yang sudah di isi sebelumnya serta pengguna dapat melihat apakah dirinya “lulus”, “proses”, atau “gagal”.

Gambar 10. Tampilan Halaman Menu Berkas

3. Halaman Menu Pengumuman

Halaman pengumuman digunakan pengguna untuk melihat data lamaran yang sudah di isi sebelumnya serta pengguna dapat melihat apakah dirinya “di terima” atau “di tolak” seperti pada gambar 11.

Gambar 11. Tampilan Halaman Menu Pengumuman

4. Halaman Menu Profil Pengguna

Halaman ini digunakan untuk melihat informasi data akun seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, *username*, *email*, Nomor HP, *password*. Pengguna juga dapat mengganti informasi data seperti pada gambar 12.

Informasi Dasar	
Nama	: ezrapratama
Tanggal Lahir	: 20 November -0001
Alamat	:
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Username	: ezra
Email	: ezrapratama00@gmail.com
No HP	: 08123456789
Password	: 123
Loc. Login	: 2003.09.01 22:31:15

Name Lengkap	<input type="text" value="ezrapratama"/>
Tanggal Lahir	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>
Alamat	<input type="text"/>
Jenis Kelamin	<input type="text" value="Laki Laki"/>
Username	<input type="text" value="ezra"/>
Email	<input type="text" value="ezrapratama00@gmail.com"/>
No HP	<input type="text" value="08123456789"/>
Password	<input type="password"/>
Photo Profil	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen
<input type="button" value="Simpan"/>	

Gambar 12. Tampilan Halaman Menu Profil Pengguna

3.4 Tampilan Halaman Super Admin

1. Halaman Menu Data Perusahaan

Halaman menu data Perusahaan di gunakan untuk melihat data perusahaan dan dapat menghapus data perusahaan seperti pada gambar 13.

No	ID PERUSAHAAN	Nama Perusahaan	Email Perusahaan	Username	Password	Login Terakhir	Aksi
1		Sumber Teknik	sumberteknik@gmail.com	admin	123	01 September, 2023 22:38 PM	Hapus
2		IBI Darmajaya	ibidarmajaya@gmail.com	jaya	123	01 September, 2023 22:38 PM	Hapus

Gambar 13. Tampilan Halaman Menu Data Perusahaan

2. Halaman Menu Data User

Halaman menu data user digunakan untuk melihat data user dan menghapus data user seperti pada gambar 14.

No	ID USER	Nama Lengkap	Email	Nomor HP	Jenis Kelamin	Alamat	Username	Password	Login Terakhir	Aksi
1		arabacarina	arabacarina05@gmail.com	0812546789	Laki-laki		era	123	01 September, 2023 22:31 PM	Hapus

Gambar 14. Tampilan Halaman Menu Data User

3. Halaman Menu Data Lowongan Kerja

Halaman menu data lowongan kerja digunakan untuk melihat data lowongan kerja dan mengelola lowongan kerja seperti mengaktifkan dan menonaktifkan lowongan kerja, serta dapat menghapus data lowongan kerja seperti pada gambar 15.

ID	Deskripsi	Persyaratan	Kualifikasi	Kontak	Lokasi	Tipe	Mulai Pendaftaran	Akhir Pendaftaran	Verifikasi	Aksi
1	Menjadi staf barang		SMA	Toko Sumber Teknik, Jln. J...	Lampung Tengah	Fulltime	20 Aug 2023	01 Dec 2023	Ya	Hapus
2	Menjadi asisten marketing		S2	Jl. ZA Pagar Alam No.95, C...	Bandar Lampung	Fulltime	08 Jul 2023	02 Dec 2023	Ya	Hapus
3	Melakukan check-out		SMA	Jl. Sinaras Herta Puspawati...	Bandar Lampung	Fulltime	08 Sep 2023	02 Dec 2023	Ya	Hapus
4	Penelitian kasat mata		S1	Eg. Ananta 1 Jl. Ra...	Bandar Lampung	Fulltime	08 Sep 2023	02 Dec 2023	Ya	Hapus
5	Melayani pelanggan		SMA	Jl. G. marta, Kedondong, Way K...	Bandar Lampung	Fulltime	08 Sep 2023	02 Dec 2023	Ya	Hapus

Gambar 15. Tampilan Halaman Menu Data Lowongan Kerja

3.5 Pengujian Sistem

Pengujian *website* ini menggunakan *blackbox*. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah program dari *website* ini masih terdapat kesalahan atau tidak, seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pengujian *Blackbox*

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil
1	<i>Login</i>	Memverifikasi <i>username</i> dan <i>password</i> agar masuk sesuai <i>role</i> “ <i>admin</i> ”, “ <i>user</i> ”, atau “ <i>Super Admin</i> ”	Berhasil
2	Halaman Lowongan Pekerjaan (<i>Admin</i>)	Menampilkan data lowongan pekerjaan	Berhasil
3	Halaman Lamaran Pekerja (<i>Admin</i>)	Menampilkan data lamaran pekerja	Berhasil
4	Halaman Profil Perusahaan (<i>Admin</i>)	Menampilkan data akun perusahaan	Berhasil
5	Halaman Pendaftaran (<i>User</i>)	Menampilkan <i>form</i> untuk pendaftaran	Berhasil
6	Halaman Berkas (<i>User</i>)	Menampilkan data berkas pengguna	Berhasil
7	Halaman Pengumuman (<i>User</i>)	Menampilkan data pengumuman pengguna	Berhasil
8	Halaman Profil Pengguna (<i>User</i>)	Menampilkan data akun pengguna	Berhasil
9	Halaman Data Perusahaan	Menampilkan data <i>user</i>	Berhasil
10	Halaman Data <i>User</i>	Menampilkan data akun <i>user</i>	Berhasil
11	Halaman Data Lowongan Kerja	Menampilkan data lowongan kerja	Berhasil

4. KESIMPULAN

Berikut ini kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Sistem Informasi Lowongan Mencari Kerja (SILMENKER) ini dibuat untuk memperluas jangkauan mengenai lowongan pekerjaan dan mempermudah pengguna dalam mendaftarkan diri melalui *website* yang bukan hanya menampilkan informasi lowongan kerja saja namun juga dapat mendaftarkan diri ke perusahaan yang di inginkan.
2. Sistem Informasi Lowongan Mencari Kerja (SILMENKER) memberikan informasi tentang perusahaan, lowongan pekerjaan yang tersedia, kualifikasi yang dibutuhkan, dan tahapan seleksi dapat diakses secara terbuka oleh pencari kerja. Hal ini membantu pencari kerja untuk memilih tempat kerja yang lebih banyak pilihan dan dapat mengetahui hasil proses seleksi di menu hasil.
3. Sistem Informasi Lowongan Mencari Kerja (SILMENKER) memiliki 3 (tiga) *actor*, yaitu pengguna (*user*), perusahaan (*admin*), dan super *admin*. Perusahaan dapat menambahkan, mengedit, menghapus lowongan pekerjaan, melihat lamaran pekerja, dan memilih status serta berkas untuk pengguna. Pengguna dapat menambahkan, menghapus dan mengedit lamaran kerja mereka. Untuk super *admin* mengelola data perusahaan, data pengguna, dan data lowongan kerja.

5. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. *Website* ini masih dapat dikembangkan dalam aplikasi *android* sehingga dapat mempermudah pengguna serta membuat jangkuan lebih luas lagi
2. Menambahkan fitur map untuk perusahaan sehingga pengguna dapat mengetahui letak perusahaan itu berada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tim Redaksi Jurnal Teknik Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah memberi kesempatan, sehingga artikel ini dapat diterbitkan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anita, K., Wahyudi, A. D., & Susanto, E. R. (2020). APLIKASI LOWONGAN PEKERJAAN BERBASIS WEB PADA SMK CAHAYA KARTIKA. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 1(1), 75–80. <https://doi.org/10.33365/jtsi.v1i1.213>
- [2] Badan Pusat Statistik (BPS) <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-83-persen.html> (09 Mei 2022)
- [3] Profil IIB Darmajaya <https://www.darmajaya.ac.id/profile/> (25 Oktober 2023)
- [4] Undang-Undang No 13 Tahun 2003. "Ketenagakerjaan". https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf
- [5] Afrian'sa, R. H. (n.d.). *SISTEM INFORMASI LOWONGAN KERJA BERBASIS WEB PADA PERUSAHAAN DI LAMPUNG*. 3.
- [6] Rina Noviana. (2022). PEMBUATAN APLIKASI PENJUALAN BERBASIS WEB MONJA STORE MENGGUNAKAN PHP DAN MYSQL. *Jurnal Teknik dan Science*, 1(2), 112–124. <https://doi.org/10.56127/jts.v1i2.128>
- [7] Putra, A. S., Febriani, O. M., & Zulkarnaen, A. (2019). *Aplikasi Sistem Inventori Gudang (Asig) Berbasis Web Pada Toko Cat Sekar Warna Bandar Lampung*.
- [8] Nurdin, N. A., Imaduddin, F., & Rifai, A. (2022). Sistem Informasi Penyewaan Kendaraan Alat Berat Menggunakan Metode RAD Berbasis Website. *Swabumi*, 10(1), 88–93. <https://doi.org/10.31294/swabumi.v10i1.12251>
- [9] Zaini, T. M., Wiryawan, D., & Aryadi, A. (2021). PENGELOLAAN DATA PRODUKSI BERBASIS WEB PADA CV. SUMBER PROTEINA BANDAR LAMPUNG. *Jurnal Informatika*, 21(1), 74–83. <https://doi.org/10.30873/ji.v21i1.2871>
- [10] Kurniawan, T. B. (2020). *PERANCANGAN SISTEM APLIKASI PEMESANAN MAKANAN DAN MINUMAN PADA CAFETARIA NO CAFFE DI TANJUNG BALAI KARIMUN MENGGUNAKAN BAHASA PEMOGRAMAN PHP DAN MYSQL*. 1(2).
- [11] Rahardi, A., & Zulkarnaini. (n.d.). *Optimalisasi Layanan Hotel Omah Akas Syariah Melalui Implementasi Sistem Informasi Manajemen Berbasis Web*. 17(1).
- [12] Faqih, B. Y., & Purnomo, H. D. (2022). *Perancangan Aplikasi Cari Kerja Berbasis Website Menggunakan Laravel*. 9(1).
- [13] Universitas Hamzanwadi, Wardaningsih, B. A. I., Muliawan Nur, A., & Fathurrahman, I. (2022). *Aplikasi Penyedia Lowongan Kerja Di Wilayah NTB Berbasis Web Menggunakan*

Framework Laravel Dan Mysql. *Infotek : Jurnal Informatika dan Teknologi*, 5(1), 93–98.
<https://doi.org/10.29408/jit.v5i1.4417>

- [14] Putrianti, I., Esabella, S., & Irjiba, R. (2022). *Informasi Lowongan Kerja Wilayah Kabupaten Sumbawa Berbasis Android*. 3(4)
- [15] Pasai, S. B. (2022). *JBKom (Jurnal Bina Komputer)*. 4.
- [16] Ahimsa, T. R., Kharisma, A. P., & Huda, F. A. (n.d.). *Pengembangan Platform Informasi Lowongan Kerja dengan Teknik Crowdsourcing pada Media Sosial Twitter berbasis Mobile (Studi Kasus: Hashtag #lokercot)*.